

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ MSC.ADAMS.

¹Кодиралиев А., ²Абдукодилов Ж.А.

^{1,2}СБУ МИПТК кафедра МиСИТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192501>

Аннотация. Рассмотрены основные компоненты программного средства моделирования MSC.Adams, применения его в различных отраслях промышленности, а также в образовательном процессе, в материаловедении

Ключевые слова: MSC.Adams. Adams/View, интерактивная среда, анализ, виртуальный, прототип, механическая система, моделирования, проектирования, функция.

Abstract. The main components of the MSC.Adams modeling software are considered, its application in various industries, as well as in the educational process, in materials science

Keywords: MSC.Adams. Adams/View, interactive environment, analysis, virtual, prototype, mechanical system, simulation, design, function.

MSC.Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) представляет собой передовое программное обеспечение для моделирования и анализа многотельных динамических систем. Разработанное компанией MSC Software, это мощное средство широко применяется в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, аэрокосмическую отрасль и робототехнику.

Основные компоненты MSC.Adams:

–(Adams/View) Интерактивная среда для создания и анализа виртуальных прототипов механических систем. Позволяет пользователям строить 3D-модели, задавать связи и ограничения, а также визуализировать результаты симуляции.

–(Adams/Solver) Мощный вычислительный модуль, использующий передовые алгоритмы для решения сложных уравнений движения. Обеспечивает высокую точность и эффективность при моделировании динамики механических систем.

–(Adams/PostProcessor) Инструмент для анализа и визуализации результатов симуляции. Предоставляет широкий спектр возможностей для создания графиков, анимации и отчетов, помогая интерпретировать полученные данные

MSC.Adams – широко используемое средство для виртуального моделирования сложных машин и механизмов. MSC Adams заменяет дорогостоящие и длительные натурные эксперименты быстрым и подробным компьютерным моделированием. С помощью MSC. Adams быстро создается полностью параметризованная модель изделия: она строится непосредственно в препроцессоре или импортируется из наиболее популярных CAD систем. Задав связи компонентов модели, приложив нагрузки, определив параметры кинематического воздействия и запустив расчет, можно получить данные, полностью идентичные результатам натурных испытаний системы. Таким образом, представление о работе изделия складывается еще до начала раскроя металла или отливки пластика для изготовления опытного образца.

MSC.Adams позволяет исследовать десятки, сотни и даже тысячи вариантов конструкции, выбрать лучший, совершенствовать будущее изделие, затрачивая на это во

много раз меньше времени и средств, чем традиционным подходе. MSC. Adams может использоваться для улучшения конструкций всего, что движется: от простых механических и электромеханических устройств.

Основой MSC.Adams являются высокоэффективный препроцессор и набор решателей. Комплект инструментальных средств Control System Toolbox (CST) и набор функций MATLAB для моделирования, анализа и проектирования АСУ. Функции в этом комплекте инструментальных средств работают с широко распространённой классической функцией и современными методами управления в пространственных состояниях.

С помощью этих инструментальных средств можно моделировать и анализировать систем как в дискретной, так и в непрерывной области. Графики временных характеристик и корневого годографа могут быть быстро вычислены и построены.

Применение MSC.Adams в материаловедении: Программа позволяет моделирование композитных материалов и предоставляет инструменты для оценки усталостной прочности материалов при циклических нагрузках, что особенно важно при разработке долговечных конструкций.

Анализ усталостных явлений, используя MSC.Adams исследователи могут моделировать влияние микроструктуры материалов на макроскопические свойства, что помогает в разработке новых материалов с заданными характеристиками.

Оптимизация микроструктуры, MSC.Adams позволяет исследователем моделировать поведение сложных композитных структур, учитывая анизотропные свойства материалов и их взаимодействие в составе конструкции.

Применение MSC.Adams в образовательном процессе: Теоретическом обучение MSC.Adams помогает студентам лучше понять теоретические основы механики, динамики и материаловедения через интерактивные модели и симуляции.

Лабораторных работах программа позволяет проводить виртуальные эксперименты, дополняя и расширяя возможности традиционных лабораторных работ в области механики и материаловедения.

Проектной деятельности использование MSC.Adams в студенческих проектах развивает практические навыки моделирования и анализа, необходимые для будущей профессиональной деятельности.

Оптимизация конструкций с помощью MSC.Adams можно провести, параметрическую оптимизацию, топологическую оптимизацию и многокритериальную оптимизацию. Например: подбор оптимальных размеров и параметров компонентов, оптимизация формы и структуры деталей, поиск компромисса между различными характеристиками, быстрое улучшение характеристик системы, снижение веса при сохранении прочности, комплексное улучшение свойств системы.

Перспективы развития MSC.Adams ожидается, что будущие версии MSC.Adams будут включать алгоритмы машинного обучения для автоматизации процесса оптимизации и предсказания поведения сложных систем, на основе накопленных данных

Планируется внедрение более сложных моделей материалов, включая нано композиты и мета материалы, что позволит точнее прогнозировать поведение инновационных материалов в различных условиях.

Ожидается развитие возможностей визуализации результатов моделирования, включая интеграцию с технологиями виртуальной реальности для более интуитивного анализа сложных механических систем

Будущие версии MSC.Adams могут предложить улучшенные возможности для совместной работы через облачные платформы, что упростит обмен данными и коллаборацию между исследователями и инженерами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мелентьев В.С. ADAMS View, ADAMS/Post Processor: краткий справочник пользователя: учеб. пособие / –Самара: Изд-во Самарского ГАКУ, 2006. – 105 с.: ил.